

MATEMATIK HISOBDA AKTIVLASHTIRILGAN KOMPLEKSNING OG'IRLIK MARKAZI KOORDINATALARINI HISOBLASH USULLARI

M.I.Sattarova, G.Qarshiboyeva, M.B. Rizaxonova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11179355

Annotatsiya: Hozirgi zamon iqtisodiyotida matematika fanining rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kundan kunga taraqqiy etib borayotgan matematika sohasi har bir davlat fuqarosi bilishi, tushunchaga ega bo'lishi kerak bo'lgan sohalardan biridir. Aytib o'tish kerakki, mamlakatimizda matematikani rivojlantirish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada parallel kuchlarning markazini, qattiq jismlarning o'g'irlik markazlarini, bir jinsli qattiq jismlarning og'irlik markazlarini, bir jinsli oddiy, murakkab geometrik figuralarning og'irlik markazlarini aniqlash usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Aylana, doira, yoy, sektor va sharsimon figuralarning og'irlik markazlari, uchburchak, to'g'ri to'rtburchak, parallelogramm shakldagi figuralarni og'irlik markazlari, simmetriya o'qi va tekisligiga ega bo'lgan figuralarning og'irlik markazlari.

Fan texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda Yangi O'zbekiston qurish istagida bo'lgan davlat yoshlari yangi texnologik innovatsiyalarga ochiq bo'lishi, ularning qanday yaratilganligi, qanday ishlashi, qanday vazifalarni bajarishiga ulkan qiziqish bildirib ularni yaratishga, o'rganishga muntazam ravishda harakat qilishlari lozim. Texnologik innovatsiyalar asosini matematik hisob-kitoblar, bilimga chanqoq kishilarning tinimsiz mehnati tashkil qiladi. Innovatsiyalar iqtisodiyot uchun birlamchi vosita bo'lganligi tufayli mamlakatimizda ham matematika fanini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada matematik hisobda aktivlashtirilgan kompleksning og'irlik markazi koordinatalarini hisoblash usullari haqida ma'lumot beriladi.

Parallel kuchlarning markazini aniqlash uchun quyidagi ikkita qoidani bajarilishi shart:

1) Markazini aniqlanadigan parallel kuchlarni o'z tasir chiziqlari bo'yicha bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirish mumkin emas, yani ularning qo'yilgan nuqtalari o'zgarmay qolishlari shart. Masalan og'irlik kuchlari shunday kuchlar guruhiga kiradilar.

2) Markazini aniqlanadigan parallel kuchlarning son qiymatlari o'zgarmas bo'lishi shart, aks holda markazning o'rnini muqim bo'lmay qoladi.

3) Agar parallel kuchlarning modullari vaqt mobaynida o'zgaruvchan bo'lsa, ularning markazi bo'lgan S nuqtaning koordinatalari ham o'zgaruvchan funktsiyadan iborat bo'ladi.

Agar ushbu shartlar bajarilsa, harqanday parallel kuchlar sistemasi uchun shunday bir nuqta topish mumkinki, shu kuchlar sistemasini hohlagan tomonga burilganda ham u nuqta shu kuchlarning markazi bo`lib qolaveradi.

Nazariy mexanika fanida bu nuqtani lotincha S harfi bilan belgilash qabul qilingan bo`lib, lotincha centrum - doiraning markazi degan manoni anglatadi.

Endi yuqoridagi shartlar bajarilgan parallel kuchlar sistemasi uchun ularning markazini aniqlashni ko`rib chiqaylik.

Faraz qilaylik berilgan koordinata sistemalarining $S_1, S_2, S_3, \dots, S_N$ nuqtalariga modullari $R_1, R_2, R_3, \dots, R_N$ ga teng bo`lgan N - ta parallel kuchlar qo`yilgan bo`lsin, va bu kuchlar Oz o`qiga parallel ravishda yo`nalgan bo`lsinlar.

Har bir kuch qo`yilgan nuqtaning tegishli koordinatalari berilgan bo`lsin, ular tegishli $S_1(x_1, y_1, z_1), S_2(x_2, y_2, z_2), S_3(x_3, y_3, z_3), \dots, S_N(x_N, y_N, z_N)$ larni tashkil etsin. Endi biz ularning teng tasir etuvchisi R - ning modulini aniqlaylik, bu juda oson masala bo`lib, u quyidagi bitta tenglama orqali aniqlanadi, yani

$$R = P_{1z} + P_{2z} + P_{3z} + \dots + P_{Nz} = \sum P_{kz} \quad (1)$$

Varinon teoremasiga binoan, harqanday kuchlarning biror o`qqa nisbatan olingan momentlarining yig`indilari, shu kuchlarning teng tasir etuvchisini shu o`qqa nisbatan olingan momentiga teng. SHunga ko`ra quyidagi tenglik o`rinli bo`ladi, yani

$$m_{Ox}(\vec{R}) = \sum m_{Ox}(\vec{P}_k) \quad \text{ёки} \quad y_c \cdot R = y_1 \cdot P_1 + y_2 \cdot P_2 + y_3 \cdot P_3 + \dots + y_N \cdot P_N = \sum y_k \cdot P_k \quad (2)$$

ushbu tenglamadan $y_c = \frac{\sum y_k \cdot P_k}{R}$, xuddi shu kabi barcha kuchlarning

momentlarini Ou o`qiga nisbatan olib, $x_c = \frac{\sum x_k \cdot P_k}{R}$, ni aniqlaymiz.

Endi teng tasir etuvchining Oz o`qidagi koordinatasini aniqlash uchun, barcha kuchlarni o`z qo`yilgan nuqtalari atrofiga bir tomonga  $90^\circ$  ga buramiz, va aytaylik ular Ou o`qiga parallel holiga keldilar, deb faraz qilib, shu kuchlarni yana bir marta Ox

o`qiga nisbatan momentlarini olib, $z_c = \frac{\sum z_k \cdot P_k}{R}$, ni ham aniqlaymiz.

Shunday qilib, biz harqanday parallel kuchlar sistemasining teng tasir etuvchisining qo`yilgan nuqtasining (markazining) koordinatalarini aniqlovchi formulalarni keltirib chiqardik, yani

$$x_c = \frac{\sum x_k \cdot P_k}{R}, \quad y_c = \frac{\sum y_k \cdot P_k}{R}, \quad \text{va} \quad z_c = \frac{\sum z_k \cdot P_k}{R}, \quad (3)$$

larni keltirib chiqardik.

Yerning atrofida joylashgan harqanday zarrachaga ularning massalariga proporsional ravishda yerning tortish kuchi, boshqacha aytganda og`irlik kuchlari tasir

etadi. Umuman olganda zarrachalarning oralaridagi masofa katta bo`lsa, ushbu og`irlik kuchlarining yo`nalishlari bir birlariga parallel emas.

Lekin zarrachalar orasidagi masofa yerning radiusiga nisbatan juda kichkina masofani tashkil etgan hollarda og`irlik kuchlarini o`zaro parallel deb qabul qilinadi. Ularning yo`nalishlari va modullari o`zgarmas bo`lganliklari uchun, harqanday qattiq jismning og`irlik markazlari o`zgarmas bo`ladi. Quyida shu nuqtalarni aniqlash bilan shug`ullanamiz.

Faraz qilaylik, N - zarrachalardan iborat qattiq jism berilgan bo`lsin, va har birining og`irlik kuchlari tegishlicha $R_1, R_2, R_3, \dots, R_N$ larga teng bo`lib, ularning koordinatalari tegishlicha  $S_1(x_1, y_1, z_1), S_2(x_2, y_2, z_2), S_3(x_3, y_3, z_3), \dots, S_N(x_N, y_N, z_N)$  dan iborat bo`lsin, u holda bu qattiq jismning umumiy og`irligi - R , quyidagi formuladan aniqlanadi, yani

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_N = \sum P_k \quad (4)$$

ga teng bo`lsin.

Endi bu kuchlar parallel bo`lganliklari uchun ularning markazi, yani jismning og`irlik markazi yuqorida isbotlangan formulalar orqali aniqlanadi, yani

$$x_c = \frac{\sum x_k \cdot P_k}{P}, \quad y_c = \frac{\sum y_k \cdot P_k}{P}, \quad z_c = \frac{\sum z_k \cdot P_k}{P}, \quad (5)$$

Shunday qilib qattiq jismning og`irlik markazi, uning shunday bir nuqtasiki jismni qaysi tomnga aylantirishdan qat'iy nazar uning umumiy og`irligining tasir chizig`i shu nuqtani albatta kesib o`tadi. Bu nuqtani yuqorida takidlaganimizdek lotincha S - harfi bilan belgilaymiz.

Bazi hollarda qattiq jismning og`irlik markazi joylashgan nuqta bo`shliqdan iborat bo`lishi ham mumkin, masalan halqaning og`irlik markazi uning geometrik markazi yani bo`shliqda yotadi. Boshqacha qilib aytganda qattiq jismning og`irlik markazi, bu shunday nuqtaki uning atrofidagi massalar shu nuqtaga nisbatan simmetrik ravishda joylangandirlar.

Agar qattiq jism bir xil materialdan tayyorlangan bo`lsalar, ularning har bir qismining og`irligi, shu qismlarning hajmlariga to`g`ri proporsional bo`ladi. Masalan  $R_1 h \gamma \cdot V_1, R_2 h \gamma \cdot V_2, R_3 h \gamma \cdot V_3, \dots, R_N h \gamma \cdot V_N$  ga teng, va jismning umumiy og`irligi $R h \gamma \cdot V$ teng bo`lib, bu erda  $V_1, V_2, V_3, \dots, V_N$  lar qattiq jismning bo`laklarini hajmlari, V - qattiq jismning umumiy hajmi. γ - jismni tashkil etgan moddaning solishtirma og`irligi.

Endi og`irlik kuchlarining ushbu qiymatlarini yuqoridagi formulaga qo`yib, surat va mahrajlarini γ - ga qisqartirib yuborsak, quyidagi formulalarni olamiz, yani

$$x_c = \frac{\sum x_k \cdot V_k}{V}, \quad y_c = \frac{\sum y_k \cdot V_k}{V}, \quad z_c = \frac{\sum z_k \cdot V_k}{V}, \quad (6)$$

Agar qattiq jism bir xil qalinlikdan iborat plastinadan tayyorlangan bo`lsa, ushbu formulalardagi hajmlar yuzalarga proporsional bo`ladilar. Shu sababli

$$x_c = \frac{\sum x_k \cdot S_k}{S}, \quad y_c = \frac{\sum y_k \cdot S_k}{S}, \quad z_c = \frac{\sum z_k \cdot S_k}{S}, \quad (7)$$

bu erda S_k - jism bo'laklarining yuzalari, S - jismning umumiy yuzasi.

Agar qattiq jism bir xil yo'g'onlikdagi simlardan tayrlangan bo'lsa, uning og'irlik markazi, bo'laklarining uzunliklariga proporsional ravishda aniqlanadilar, yani

$$x_c = \frac{\sum x_k \cdot \ell_k}{L}, \quad y_c = \frac{\sum y_k \cdot \ell_k}{L}, \quad z_c = \frac{\sum z_k \cdot \ell_k}{L}, \quad (8)$$

bu erda ℓ_k - lar jism bo'laklarining uzunliklari, L - jismning umumiy uzunligi.

Shunday qilib, bir jinsli moddadan tayyorlangan qattiq jismlarning og'irlik markazlarini ularning bo'laklarini hajmlari, yuzalari yoki uzunliklari orqali aniqlanar ekan.

a) Doiraning, aylananing va sharning og'irlik markazi ularning geometrik markazida yotadi.

v) To'g'irto'rtburchak, parallelogramm, rombning og'irlik markazlari ularning diagonallarining kesishgan nuqtasida yotadi.

s) Uchburchak yuzali qattiq jismning og'irlik markazi medianalarining kesishgan nuqtalarida yotadi.

d) Simmetriya tekisligiga, yuzasiga, yoki o'qiga ega bo'lgan figuralarning og'irlik markazlari shu tekislikda, yuzada, o'qda yotadi.

Xulosa o'rnida, matematik hisoblarda faollashtirilgan kompleksning og'irlik markazining koordinatalarini hisoblash kimyoviy hisoblash texnikasi, energiya hisoblari va molekulyar dinamika simulyatsiyalarining kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Ushbu usullar tadqiqotchilarga faollashtirilgan kompleksning tuzilishi va dinamikasini tushunishga yordam beradi, kimyoviy reaksiyalar mexanizmini tushunish uchun qimmatli ma'lumotlarni beradi. Og'irlik markazini to'g'ri aniqlash orqali tadqiqotchilar kimyoviy jarayonlarni chuqurroq tushunishga olib keladigan reaksiyalarning kinetikasi va termodinamikasini yanada chuqurroq o'rganishlari mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O.Axmadjonov. Fizika kursi, I-tom. Toshkent, "O'qituvchi". 1991 1-5 boblar.
2. Savelg'ev I.V. Kurs obo'ey fiziki. T.1,2, "Nauka". 1998 g.
3. Detlaf A.A., Yavorskiy B.M. Kurs fiziki. M., "Vqsshaya shkola", 1989 g.
4. Trofimova T.I. Kurs fiziki. M. "Vqsshaya shkola". 1989 g.
5. Axmadjonov O. Fizika kursi. 2 k.T. "O'qituvchi". 1988 y.